

WIESŁAW SZCZEPAŃSKI¹, LECH KRUSZELNICKI² , WOJCIECH
T. SZCZEPAŃSKI⁴ ,

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) miasta Chorzów stwierdzone w latach 1993–2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281351>

¹ ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska

² ul. Władysława Jagiełły 7c/45, 41-106 Siemianowice Śląskie, Polska

^{3,4} Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: ¹ wieslawszczepanski53@gmail.com, ² artinsect@artinsect.com, ³ czeslaw.gren@vp.pl

⁴ w.szczepanski@muzeum.bytom.pl

DOI: ² 0000-0002-4360-2031, ³ 0000-0001-8500-0525, ⁴ 0000-0003-0858-519X

Abstract: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the city of Chorzów recorded in years 1993–2024. The research on longhorn beetles in Chorzów was carried out in 1993–2024. The territory of the city was divided into research plots corresponding to different biotopes. In total 59 species were inventoried, among them such interesting species as *Mesosa curculionoides*, *Anaglyptus mysticus*, *Obrium cantharinum*, *Phytoecia affinis*, *Phytoecia coerulescens* and *Exocentrus punctipennis*.

Key words: faunistic records, Poland, Upper Silesia, urban area.

WSTĘP

Rozmieszczenie kózkowatych na terenie Polski jest dość dobrze poznane. Ukazało się wiele prac poświęconych tej rodzinie chrząszczy, jednak stosunkowo mało jest badań skupiających się na ocenie ich bioróżnorodności na terenach miejskich. Takie kompleksowe opracowania dotyczą głównie większych miast wraz z ich najbliższą okolicą, tj. Warszawy (m.in. GÓRSKI 2004, GÓRSKI & TATUR-DYTKOWSKI 2015) oraz Wrocławia (STROJNY 1974, KRUSZELNICKI & SZCZEPAŃSKI 2003, SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017). Wybiórczo zostały zbadane między innymi: Szczecin (KONDRAT 1996), Rzeszów (OLBRYCHT 2004) i okolice Łańcuta (OLBRYCHT *et al.* 2006), a ostatnio kompleksowo opracowano kózkowate Siemianowic Śląskich (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2022).

Do niedawna miasto Chorzów, podobnie jak sąsiadujące z nim od wschodu miasto Siemianowice Śląskie, postrzegane było jako ważna część zagłębia górnico-hutniczego. Kózkowate występujące na terenie Chorzowa nie zostały dotąd gruntownie zbadane, chociaż kilka gatunków zostało już odnotowanych (BURAKOWSKI *et al.* 1990, SZCZEPAŃSKI 1994, SZCZEPAŃSKI & SZCZEPAŃSKI 2019). W związku z powyższym autorzy pracy postanowili zbadać, jakie gatunki z tej rodziny występują na terenie miasta Chorzowa.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

Chorzów, położony w centralnej części województwa śląskiego, jest miastem o powierzchni 33 km². Miasto sąsiaduje z Katowicami, Rudą Śląską, Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Siemianowicami Śląskimi i Świętochłowicami. Położone jest na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej. Znajduje się w zlewni rzeki Rawy wpadającej do Przemszy. Jego najwyższe wzniesienia to Las Załęski (ok. 341 m n.p.m.), Góra Wyzwolenia (321 m n.p.m.) w Chorzowie Centrum oraz Góra Parkowa (wzniesienie z Planetarium) i wzniesienie w Chorzowie Starym (oba po 320 m n.p.m.).

Po włączeniu 11 kwietnia 1939 roku Hajduk Wielkich do Chorzowa, miasto podzielono na 6 dzielnic: Maciejkowice, Chorzów Stary, Pnioki, Śródmieście, Klimzowiec oraz Batory. Ten pierwotny podział na 6 obszarów przyjęto w naszych badaniach, łącząc jednak Śródmieście i Klimzowiec w jedną dzielnicę Chorzów Centrum. Poza ww. dzielnicami na terenie miasta funkcjonuje obszar Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, znany obecnie pod nazwą Park Śląski. Dwa zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe o nazwach „Uroczysko Buczyzna” i „Żabie Doły”, włączono w obszar badań jako tereny integralne z Maciejkowicami (ZP-K Żabie Doły) i dzielnicą Chorzów Batory (ZP-K Uroczysko Buczyzna).

W południowej części dzielnicy Chorzów Batory znajduje się duży kompleks leśny znany pod nazwą Las Załęski. To najcenniejszy przyrodniczo obszar miasta o powierzchni 217,45 ha, leżący jako jedyny fragment Chorzowa w zlewni rzeki Kłodnicy (PUL NADLEŚNICTWO KATOWICE 2020). W obrębie tego kompleksu znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uroczysko Buczyzna (Ryc. 1) o powierzchni 66,01 ha. Jest on porośnięty kwaśną buczyną niżową (wg typologii leśnej jest to las świeży Lśw) z pomnikowymi okazami drzew i związanymi z nimi gatunkami roślin i zwierząt (PUL NADLEŚNICTWO KATOWICE 2020). Obszar ten charakteryzuje bogaty wachlarz gatunków drzewiastych i krzewów (CABAŁA & ZYGMUNT 2003).

Ryc. 1. Widok na ZP-K Uroczysko Buczyzna (fot. W. Szczepański).

Fig. 1. View on the Uroczysko Buczyzna Nature and Landscape Complex (photo W. Szczepański).

Ryc. 2. Fragment zachodniej części Parku Śląskiego z różnorodnymi zadrzewieniami (fot. W. Szczepański).
Fig. 2. Fragment of the western part of Park Śląski with various trees (photo W. Szczepański).

Na południowym wschodzie zlokalizowany jest kolejny duży (ponad 535 ha, w tym ok. 260 ha pow. leśnej i ok. 100 ha zadrzewień parkowych) kompleks parkowo-leśny o nazwie Park Śląski. Na terenie parku zinwentaryzowano około 40 gatunków drzew, dominują tutaj klony, jesiony, lipy, dęby, buki i graby, duży udział mają również pionierskie brzozy i topole. Zaobserwowano też gatunki inwazyjne, które zabierają przestrzeń gatunkom rodzimym, np. jesion pensylwański, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska i dąb czerwony (Ryc. 2).

W północnej części miasta na obszarze Maciejkowic funkcjonuje, położony na terenie Chorzowa (183 ha), ale także i niewielkim fragmencie Bytomia (44 ha), interesujący zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły. W obszarze tym wokół stawów, dominują sukcesje wierzbowe i topolowe; lokalnie występuje także olcha czarna. Ponadto zadrzewienia wzdłuż szlaków komunikacyjnych i ścieżek uzupełnia szereg gatunków sztucznie wprowadzonych, takich jak robinia akacjowa, lipy, klony i kilka gatunków drzew owocowych (Ryc. 3). Natomiast dwie zadrzewione hałdy porastają nasadzenia topolowe i robiniove. Cały obszar Żabich Dołów charakteryzuje się liczną obecnością obficie kwitnących drzew i krzewów, takich jak derenie, głogi, czeremchy i leszczyny, rosnących na nasypach dawnych linii kolejowych przebiegających pomiędzy stawami. Sporadycznie występuje tutaj dąb szypułkowy, świerk pospolity, sosna pospolita i modrzew europejski.

Ryc. 3. Widok na ZP-K Żabie Doły (fot. W. Szczepański).

Fig. 3. View on the Żabie Doły Nature and Landscape Complex (photo W. Szczepański).

MATERIAŁ I METODY

Na obszarze Chorzowa badania nad kózkowatymi prowadzone były w latach 1993-2024. W ostatnich latach nastąpiła ich intensyfikacja. W poszukiwaniu owadów zastosowano metody: wypatrywanie imagines, czerpakowanie, otrząsanie do parasola entomologicznego, analizę żerowisk oraz hodowlę.

W trakcie inspekcji terenowych w sezonie wegetacyjnym wypatrywano i odławiano imagines w miejscach ich najczęstszego bytowania, w tym głównie na kwiatostanach oraz na materiale żywicielskim larw. Przy zbieraniu owadów posługiwano się m.in. standardowym czerpakiem entomologicznym ($\varnothing = 35$ cm). Postacie dorosłe uzyskiwano za pomocą otrząsania suchych konarów, gałęzi, ulistnionych pędów oraz kwiatostanów różnych gatunków drzew i krzewów na parasol o średnicy 80 cm. Większość odłowionych osobników, po determinacji i odnotowaniu liczebności, wypuszczono na wolność. Materiał dowodowy znajduje się w kolekcji autorów oraz w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W ostatnich latach badania prowadzone były konsekwentnie metodą penetrowania stałych powierzchni badawczych. W tym celu teren badań podzielono na 6 obszarów (Ryc. 4):

CB – Chorzów Batory z niewielkimi zadrzewieniami o charakterze parkowym (Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego) [CA57] oraz ZP-K „Uroczysko Buczyna” (pow. ok. 68 ha) [CA56], łącznie z przylegającymi do niego terenami leśnymi o nazwie Las Załęski, w którym wyróżniono rejon nieistniejącego już Szybu Kleofas i rejon Niedźwiedzińca, to łącznie ok. 217 ha [CA56];

CC – Chorzów Centrum – niewielkie obszary parkowe (Park Redena, Park pod Kasztanami i Park Hutników w Śródmieściu oraz Park Róż i Skwer Mahatmy Gandhiego na Klimzowcu – łącznie ok. 40 ha) [CA57];

CIIP - Chorzów II i Pnioki - niewielkie obszary parkowe po zachodniej stronie miasta (fragment Parku Łagiewnickiego, Park przy ul. Floriańskiej i Park Amelung – łącznie ok. 40 ha) [CA57];

CPŚ – Chorzów Park Śląski (pow. ok. 535 ha, w tym ok. 260 ha pow. zalesionej) [CA57];

CM – Chorzów Maciejkowice z ośrodkiem rekreacyjnym Dolina Górnika, z przysiółkiem Antoniowiec i z ZP-K „Żabie Doły” (pow. ok. 227 ha) – to objęty ochroną kompleks zadrzewień i stawów na terenie 2 miast, Chorzowa i Bytomia, z tego większość leży na obszarze dzielnicy Maciejkowice (183 ha), ponadto zadrzewienia na granicy z Chorzowem Starym i dzielnicą Michałkowice (zadrzewienia po północnej i po zachodniej stronie ROD „Malwa”) w Siemianowicach Śląskich – ok. 40 ha [CA57];

CS – Chorzów Stary – niewielkie założenie parkowe to tzw. kompleks Szytgarka ze skateparkiem Szyb Prezydent oraz zadrzewienia na granicy z Maciejkowicami, Parkiem Śląskim i dzielnicą Bytków w Siemianowicach Śląskich – ok. 40 ha [CA57].

Do określenia obfitości (abundancji) i częstości (frekwencji) występowania gatunków zastosowano system DOBROWOLSKIEGO (1963), zmodyfikowany przez PAWŁOWSKIEGO (1967). Omawiany system opiera się na dwóch wielkościach – liczbie stanowisk oraz średniej liczbie osobników kózkowatych przypadających na jedno stanowisko. Stanowisko oznacza wyznaczoną część danego obszaru (Ryc. 4). Gatunki częste to takie, które zostały stwierdzone przynajmniej w połowie badanych obszarów. Przy ocenie abundancji gatunku jako średnią wartość przyjęto połowę ze średniej liczebności osobników wszystkich gatunków. Podział ten pozwala na wyróżnienie czterech grup gatunków: nieliczne-rzadkie (n-r), nieliczne-częste (n-c), liczne-rzadkie (l-r) oraz liczne-częste (l-c).

W wykazie gatunków nazewnictwo Cerambycidae przyjęto za Katalogiem Chrząszczy Palearktyki (LÖBL & SMETANA 2010) wraz z późniejszymi poprawkami (DANILEVSKY 2024), natomiast podział systematyczny za BENSE (1995).

W tekście zastosowano następujące inicjały oznaczające autorów pracy: CG – Czesław Greń, LK – Lech Kruszelnicki, WS – Wiesław Szczepański i WTS – Wojciech T. Szczepański. Ponadto użyto skrótów: pjd. – pojedynczo, ROD – Rodzinne Ogródki Działkowe oraz żer. – żerowisko.

W związku z tym, że Chorzów leży w granicach dwóch UTM, tj. [CA57] i [CA56], przyjęto zasadę, że wszędzie tam, gdzie występowanie omawianego gatunku kózki ograniczone jest tylko do jednego UTM, jest on przy gatunku podawany.

Ryc. 4. Mapa Chorzowa z podziałem na strefy badawcze: CB – Chorzów Batory, CC – Chorzów Centrum, CM – Chorzów Maciejkowice, CIIP – Chorzów II i Pnioki, CPŚ – Chorzów Park Śląski, CS – Chorzów Stary. Oznaczenia: czerwona przerywana linia – granica miasta, czerwona ciągła linia – granica poszczególnych obszarów (podkład mapowy: © autorzy OpenStreetMap).

Fig. 4. Map of Chorzów with division into research plots: CB – Chorzów Batory, CC – Chorzów Centrum, CM – Chorzów Maciejkowice, CIIP – Chorzów II i Pnioki, CPŚ – Chorzów Park Śląski, CS – Chorzów Stary. Legend: red dashed line – city boundary, red solid line – boundaries of individual research plots (map background: © OpenStreetMap contributors).

WYNIKI

W wyniku przeprowadzonych prac na terenie Chorzowa stwierdzono 59 gatunków chrząszczy z rodziny kózkowatych (Cerambycidae), które zestawiono w poniższym wykazie oraz tabeli 1.

Wykaz gatunków

Prioninae LATREILLE, 1802

Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758) [dyląg garbarz] (Ryc. 5)

CPŚ, 8.07.2024, 1 ♂ na pniu *Acer pseudoplatanus* L., obs. WS; CM – zadrzewienie na północ od ROD „Malwa”, 29.06.2024, 1 ♂ na pniu *Populus nigra* L., obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna – gatunek pospolity w całym kompleksie, rejestrowany corocznie (po kilka exx.), łącznie ponad 10 exx. w okresie letnim, liczne żerowiska w drewnie gatunków liściastych, obs. CG.

Lepturinae LATREILLE, 1802

Rhannusium bicolor (SCHRANK, 1781) [szczerolotek dwubarwny]

CPŚ, 22.05.2023, żerowiska i otwory wylotowe w martwicy *Acer platanoides* L., obs. WS; CS – aleja kasztanowców *Aesculus hippocastanum* L. koło szybu Prezydent, 29.06.2024, żer. i otwory wylotowe w martwicy na pniu *A. hippocastanum*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 21.05.2019, żer. i otwory wylotowe w martwicy *Populus* sp., 8.02.2020, żer. i otwory wylotowe w martwicy *A. platanoides*, obs. WS; CC – 08.06.2024, 1 ex. na pniu *A. hippocastanum* przy ul. Powstańców, obs. LK; CIIP, 25.06.2023, żer. i otwory w dziupli *A. hippocastanum*, rosnącego przy ul. Mariańskiej, obs. WS; CB – Niedźwiedziniec, 27.06.2023, plantacja topolowa *Populus* sp., pjd. posusz z żerowiskami, obs. WS.

Rhagium bifasciatum FABRICIUS, 1775 [rębacz dwupaskowy]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 10.04.1996, 1 ex., leg. CG.

Rhagium mordax (DE GEER, 1775) [rębacz pniowy]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 21.04.1998, 1 ex., leg. CG; rejon szybu Kleofas, 17.06.2023, larwa w kolebce poczwarkowej pod korą wyrzynka dębu *Quercus robur* L., obs. WS.

Rhagium inquisitor (LINNAEUS, 1758) [rębacz pstry]

CPŚ, 22.05.2023, liczne żerowiska i 1 ex. pod korą kłody ze ściętego posuszu *Picea pungens* ENGELM., leg. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 8.04.2001, 1 ex., leg. CG.

Carilia virginea (LINNAEUS, 1758) [sichrawa górska]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 7.06.2001, 1 ex. na *Aegopodium podagraria* L., leg. CG.

Dinoptera collaris (LINNAEUS, 1758) [rozpylak topolowy] (Ryc. 6)

CPŚ, 31.05.2022, 1 ex., leg. LK; 30.05.2023, 1 ex. na *Crataegus monogyna* Jacq. przy zielonym szlaku od strony osiedla Węzłowiec, obs. WS; CS – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, 1 ex. na kwiecie *Physocarpus opulifolius* (L.) MAXIM., obs. WS; CM, 5.06.2023, 2 exx. na *Aegopodium podagraria* i 1 ex. na *Cornus sanguinea* L. na zachodnim obrzeżu ROD „Malwa”, obs. WS; ZP-K Żabie Doły, 21.05.2019, 1 ex. na kwiecie *Sorbus aria* Crantz, 21.05.2021, 1 ex. na *C. sanguinea* i 1 ex. na *C. monogyna*, 2.06.2021, 6 exx. z otrząsania kwitnących *C. sanguinea*, *C. monogyna* i *Anthriscus sylvestris* L., 8.06.2022, 1 ex. na kwiecie *P. opulifolius*, obok przysiółka Antoniowiec, 26.05.2023, 1 ex. na *C. monogyna*, 5.06.2023, 1 ex. na *A. podagraria*, 13–14.05.2024, 5 exx. na kwiecie *P. opulifolius* i 8 exx. na *C. sanguinea* obok przysiółka Antoniowiec, 26.05.2023, 1 ex. na *C. monogyna* w Dolinie

Ryc. 5. Samiec *Prionus coriarius* na pniu *Acer pseudoplatanus* (fot. W. Szczepański).

Fig. 5. Male of *Prionus coriarius* on trunk of *Acer pseudoplatanus* (photo W. Szczepański).

Ryc. 6. *Dinoptera collaris* na kwiatostanie *Aegopodium podagraria* (fot. L. Kruszelnicki).

Fig. 6. *Dinoptera collaris* on the inflorescence of *Aegopodium podagraria* (photo L. Kruszelnicki).

Górnika, 25.04.2024, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; 23.05.2023, 1 ex. na kwiecie *Sorbus aucuparia* L. na obrzeżu nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej na granicy między Maciejkowicami a ROD „Malwa”, 26.05.2023, 1 ex. na *Sorbus intermedia* (EHRH.) PERS i 1 ex. na *C. monogyna* w zadrzewieniu po północnej stronie ROD „Malwa”, obs. WS; CC – Park Redena, 1.05.2024, 1 ex. na *C. monogyna*, leg. WS; CIIP – płd. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, 5.05.2024, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, 1 ex. odłowiony w locie, Niedźwiedziniec, 5.05.2024, 1 ex. z kwitającego *C. monogyna*, leg. WS.

***Grammoptera ruficornis* (FABRICIUS, 1781) [kruszyńka rdzawoczułka]**

Pierwsze dane o rozszedzeniu tego gatunku w Chorzowie podano w 1994 roku (SZCZEPAŃSKI 1994), był to Park Śląski [CA57], poniżej kolejne obserwacje z terenu miasta.

CPŚ, 25.05.1996, 3 exx. ex cult. z żerowiska, pobranego 27.04.1996 z posuszu *Acer platanoides*, 13.06.2024, 5 exx. na *Aruncus dioicus* (WALTER) FERNALD., 20.06.2024, 1 ex. jw. leg. WS; CS – obok „Szttygarki”, 5.06.2023 – 1 ex. na kwiecie *Physocarpus opulifolius*, 1.05.2024, 1 ex. z otrząsania *Crataegus monogyna*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 11.05.2019, 2 exx. na kwiecie *Sorbus aucuparia*, 20.05.2021, 10 exx. z otrząsania kwitających *C. monogyna*, *S. aucuparia* i *Cornus sanguinea*, 20–21.05.2022, 2 exx. na *S. aucuparia* obok przysiółka Antoniowiec, 5.06.2023, 3 exx. na *Aegopodium podagraria* obok przysiółka Antoniowiec, 22.03.2024, 1 ex. ex cult. ze złamanej gałęzi *Quercus robur* w rejonie Doliny Górnika, 11.04.2024, 2 exx. na kwiatach *Malus domestica* BORGH. – to najwcześniejszy pojaw, 25.04.2024, 2 exx. z otrząsania *C. monogyna*, 6.05.2024, 1 ex., 23.05.2023, 3 exx. na kwiecie *S. aucuparia*, 1 ex. na *C. sanguinea* wzdłuż nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej na granicy między Maciejkowicami a ROD „Malwa”, 26.05.2023, 3 exx. na *Sorbus intermedia*, 2 exx. na *C. sanguinea* i 3 exx. na *C. monogyna* w zadrzewieniu po północnej stronie ROD „Malwa”, 5.06.2023, 5 exx. na *A. podagraria* i 2 exx. na *C. sanguinea* na zachodnim obrzeżu ROD „Malwa”, leg. et obs. WS; CC – Park Redena, 18.05.2023, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; CIIP – płd. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, 2 exx. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 25.05.2013, 1 ex., leg. CG; rejon szybu Kleofas, 29.04.2024, 1 ex. otrząśnięty z kwitającego *S. aucuparia*, Niedźwiedziniec, 5.05.2024, 1 ex. z kwitającego *C. monogyna*, leg. WS.

***Alosterna tabacicolor* (DE GEER, 1775) [wiecheć próchnowy]**

CPŚ, 15.06.2023, 1 ex, LK; 24.06.2022, 1 ex. na *Aegopodium podagraria* od strony południowej, 30.05.2023 – 1 ex. na kwiecie *Crataegus monogyna* przy zielonym szlaku od strony osiedla Węzłowiec, obs. WS; CS – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, 1 ex. na kwiecie *Physocarpus opulifolius*, obs. WS; CM – zadrzewienie po północnej stronie ROD „Malwa”, 26.05.2023, 2 exx. na *C. monogyna*, 1 ex. na *Cornus sanguinea* i 2 exx. na *Sorbus intermedia*, ZP-K Żabie Doły, 26.05.2023, 1 ex. na *C. monogyna*, obs. et leg. WS; CC – Park Redena, 18.05.2023, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; CIIP – płd. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, 1 ex. z otrząsania *C. monogyna*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 17.06.2023, 1 ex. na kwiecie *Rubus plicatus*, obs. WS.

***Pseudovadonia livida* ARNOLD, 1869 [zmorsznik mały]**

CPŚ, 2.06.2022 – 1 ex. na *Aegopodium podagraria*; 24.06.2022, 3 exx. na *A. podagraria*, 1 ex. na *Aruncus dioicus* oraz 1 ex. na *Erigeron annuus* (L.) PERS., 4.07.2023, 1 ex. na *Tripleurospermum inodorum* (L.) SCH. BIP., 9.06.2024, ponad 10 exx. na *E. annuus* i 2 exx. na *Achillea millefolium* L., 13.06.2024, 2 exx. na Apiaceae, 20.06.2024, 1 ex. na

A. dioicus, obs. WS; CS – rejon „Szttygarki”, 9.07.2023, 1 ex. na *E. annuus*, obs. WS; zadrzewienia od strony Osiedla Węzłowiec, 27.06.2023, 2 exx. na Apiaceae, obs. LK; CM – ZP-K Żabie Doły, 12.07.2014, 3 exx. na *A. podagraria*, 24.06.2017, 1 ex. na kwiecie *Cornus sanguinea*, 21.05.2019, 1 ex. na kwiecie *Crataegus monogyna*, 1.07.2020, 1 ex. na *A. millefolium*, 11.06.2024, 5 exx. na Apiaceae, obs. WS; CC – Klimzowiec, Park Róż, 9.07.2023, 1 ex. na *A. millefolium*, 14.06.2024, 4 exx. na *A. podagraria*, obs. WS; CIIP – Park przy Floriańskiej, 13.06.2023, 2 exx. na *E. annuus*, 5 exx. na *A. podagraria*, 6 exx. na *T. inodorum*, Szarlocinieć, rejon Parku Amelung, 25.06.2023, 5 exx. na *E. annuus*, rejon ul. Stabika, 2 exx. na *A. podagraria* przy ul. Kruszcowej, obs. WS; Pnioki – zadrzewienie przemysłowe, 2.07.2023, 1 ex. na *E. annuus*, 17.06.2024, 5 exx. na *Rubus caesius* L., obs. WS; CB – Niedźwiedziniec, rejon Ronda Gębały, 27.06.2023, 2 exx. na krwawniku *A. millefolium*, rejon Szybu Kleofas, 8.06.2024, 1 ex. na *E. annuus*, obs. WS, 20.06.2024, 3 exx. na Apiaceae na nasypie kolejowym, obs. CG.

Stictoleptura maculicornis (DEGEER, 1775) [zmorsznik paskoczulki]

CPŚ [CA57], 10.06.2019, 1 ex. na *Aruncus dioicus*, obs. LK.

Stictoleptura rubra (LINNAEUS, 1758) [zmorsznik czerwony]

CPŚ, 21.07.2020, 1 ex, 20.09.2023, 2 exx., obs. LK; 24.07.2021, 1 ♂ na *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. BR. i 1 ♂ na *Aegopodium podagraria*, obs. WTS/WS, 4.07.2023, żer. i otwory wylotowe w odziomku wyrotu *Picea abies* (L.) H.KARST), obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 18.07.2022, 1 ex. ♂ na *Daucus carota* L., obs. WS; CC – Park Róż, 9.07.2023, 1 ♂ na *D. carota*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 8.08.1996, 1 ex., leg. CG.

Stictoleptura scutellata (FABRICIUS, 1781) [zmorsznik czarny]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 17.06.2023, 1 ♀ składająca jajo do kłody *Fagus sylvatica* L., obs. WS.

Leptura quadrfasciata LINNAEUS, 1758 [baldurek pręgowany]

CPŚ, 22.07.2021, 2 exx. na *Aegopodium podagraria*, obs. LK; 15.07.2021, 1 ♂ w locie, 24.07.2021, 1 ♀ na *Onopordum acanthium* L., obs. WTS/WS; 20.06.2024, 1 ex. na *Calistegia sepium* (L.) R. BR., obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 19.07.2021, po 1 ex. na *A. podagraria* i *Daucus carota*, 26.07.2021, 1 ex. na *Angelica sylvestris* L., obok przysiółka Antoniowiec, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 11.09.2000, 1 ex., leg. CG, 29.07.2023, 1 ex. na *Valeriana officinalis* L., obs. WS & WTS, rejon szybu Kleofas, 29.07.2023, 1 ex. na liściu *Populus tremula* L. i 1 ex. na kłodzie *Betula pendula* ROTH, obs. WS & WTS.

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) [strangalia ciemna]

CPŚ, 21.06.2023, 1 ex. na Apiaceae, LK; 24.06.2022, 3 exx. na *Aegopodium podagraria* i 1 ex. na *Erigeron annuus*, 9.07.2022, 1 ex. w locie na terenie ZOO, 4.07.2023, 1 ex. na *Daucus carota* koło Planetarium, 9.06.2024, 1 ex. na Apiaceae i 13.06.2024, 5 exx. na *E. annuus*, 20.06.2024, 1 ex. na *Aruncus dioicus*, obs. WS; CS – rejon „Szttygarki”, 9.07.2023, 1 ex. na *Achillea millefolium*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 2.07.2022, 1 ex. na *Anthriscus sylvestris*, 6.06.2024, 3 exx. na *Knautia arvensis* (L.) COULT., 11.06.2024, 5 exx. na Apiaceae, 14.06.2024, 1 ex. na *K. arvensis* i 1 ex. na *A. podagraria*, obs. WS; CC – Park Redena, 8.06.2024, 1 ex. na *E. annuus*, obs. WS; CIIP – Pnioki zadrzewienie przemysłowe, 2.07.2023, 1 ex. na *E. annuus*, 1 ex. na *Rubus* sp. i 1 ex. na *Cornus sanguinea*, 17.06.2024, ponad 10 exx. na *Rubus caesius*, obs. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, 6 exx. na *Rubus* sp., i 17.06.2023, ZP-K Uroczysko Buczyzna, 4 exx. na *Rubus* sp., 5.07.2023, 20 exx.

na *Rubus* sp., obs. WS; 20.06.2024, 4 exx. na kwiatach na nasypie kolejowym, obs. CG; rejon szybu Kleofas, 17.06.2023, 1 ex. na *E. annuus*, 5.07.2023, 5 exx. na *Rubus fruticosus* L., 8.06.2024, ponad 10 exx. na *E. annuus*, 5 exx. na *R. fruticosus*, obs. WS; Niedźwiedziniec, las w rejonie Ronda Gębały, 27.06.2023, ponad 30 exx. (10 ♀♀ i ponad 20 ♂♂), głównie na *E. annuus* i pjd. na *Carduus crispus* L., 8.06.2024, ponad 30 exx. na *E. annuus* i 1 ex. na *Hypericum perforatum* L., obs. WS.

Stenurella nigra (LINNAEUS, 1758) [strangalia czarna]

CPŚ [CA57], 10.06.2019, 1 ex. na *Aruncus dioicus*, obs. LK.

Spondylidinae AUDINET-SERVILLE, 1832

Spondylis buprestoides (LINNAEUS, 1758) [kłopotek czarny]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 22.06.1998, 1 ex., 18.06.2023, 1 ex., 21.06.2024, 1 ex., leg. CG.

Aseum striatum (LINNAEUS, 1758) [szczapówka sosnowa]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 20.05.2019, 3 exx., leg. CG.

Arhopalus rusticus (LINNAEUS, 1758) [wykarczak sosnowiec]

CPŚ – Ogród Różany, 23.09.2024 – stwierdzono kilka otworów wylotowych w pniaku po ściętym posuszu świerkowym, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 20.05.2016, 1 ex., leg. CG.

Tetropium fuscum (FABRICIUS, 1787) [borówka matowa]

CPŚ [CA57], 28.04.2017, 1 ex cult. z fragmentu żerowiska w posuszu *Picea abies*, pobranego 13.11.2016, leg. WS.

Tetropium gabrieli WEISE, 1905 [borówka modrzewiowa]

CPŚ, 25.04.2015 – 1 ♂ ex cult. z kory pozyskanej z posuszu *Larix decidua* MILL., pobranej 29.03.2015, CB – rejon Szybu Kleofas, 29.07.2023, żer. pod korą dłużyc (posusz) *Larix decidua*, obs. WS & WTS.

Anisarthron barbipes (SCHRANK, 1845) [włochatek kasztaniak]

CPŚ [CA57], 24.06.2022, żer. i otwory wylotowe w martwicy po ściętej gałęzi *Acer platanoides*, obs. WS; CS [CA57] – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, żer. i otwory wylotowe w bliźnie po odciętej gałęzi *A. platanoides*, obs. WS; CC [CA57] – Klimzowiec, Park Róż, 6.06.2023, żer. i otwory wylotowe w bliźnie po odciętej gałęzi *A. platanoides*, obs. WS.

Cerambycinae LATREILLE, 1804

Obrium brunneum (FABRICIUS, 1793) [trykoń karliczek]

CPŚ, 12.06.2020, 1 ex., leg. LK; CB – rejon szybu Kleofas, 17.06.2023, żer. pod korą dłużycy, pozyskanej z posuszu *Larix decidua*, obs. WS.

Obrium cantharinum (LINNAEUS, 1767) [trykoń topolowiec]

CM – ZP-K Żabie Doły, 2.06.2021, 1 ex. (samiec) ex cult. z żer. pobranego 27.04.2021 ze złomu *Populus tremula*, leg. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 25.06.2018, 1 ex., leg. CG.

Molorchus minor (LINNAEUS, 1758) [kurtek mniejszy]

CPŚ [CA57], 8.03.2020, żerowisko na cienkim posuszu *Picea abies*, obs. WS; 13.04.2024, 1 ex. na *Malus* sp., obs. LK; CS [CA57] – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, 1 ex. na kwiecie *Sambucus nigra* L., obs. WS; CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 21.05.2021, 1 ex. z kwiatostanu *Sorbus aucuparia*, obs. WS; CIIP [CA57] – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, żer. i otwory wylotowe w uschniętym podroście *Picea* sp., obs. WS.

Molorchus umbellatarus (SCHREBER, 1759) [kurtek mały]

CPŚ [CA57], 8–17.06.2020, ponad 10 exx. na kwiatach *Aruncus dioicus*, obs. LK; 9.06.2024, 3 exx. na *A. dioicus*, obs. WS; CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 23.05.2021, 1 ♂ i 2.06.2021, 1 ♀ ex cult. z gałązki *Malus* sp., pobranej 27.04.2021, 12.06.2023, 1 ex. z otrząsania stosu różnych gałęzi liściastych, leg. WS; CIIP [CA57] – Park przy ul. Floriańskiej, 13.06.2023, 1 ex. z otrząsania gałęzi *Crataegus monogyna*, 17.06.2024, 1 ex. z otrząsania gałęzi *Malus* sp., leg. WS; rejon Parku Amelung, 25.06.2023, 1 ex. na *A. dioicus*, leg. WS.

Aromia moschata (LINNAEUS, 1758) [wonnica piżmówka]

CPŚ, 15.07.1998, 1 ♂ w locie, leg. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 19.07.2021, 1 ♂ na *Cornus sanguinea*, 3.08.2023, 1 ex. na *Angelica sylvestris*, obs. WS; CIIP – zadrzewienie po pld.-wschodniej stronie Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, żer. i otwory wylotowe w uschniętym wywrocie *Salix caprea*, obs. WS; CB – Niedźwiedziniec, 27.06.2023, żer. w pniu *S. caprea* na skraju plantacji topolowej, obs. WS.

Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758) [spuszczel domowy]

CPŚ [CA57], corocznie obserwowany na terenie Muzeum Etnograficznego w czerwcu i lipcu, łącznie ponad 10 exx., obs. LK; 30.07.2024, belki z otworami wylotowymi tamże, obs. WS.

Callidium aeneum (DE GEER, 1775) [zagwoździk złocistozielony]

CPŚ, 4.07.2023, żer. na wywrocie *Picea abies*, obs. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 29.07.2023, żer. w cienkim posuszu *Picea abies*, 7.05.2024, żer. w cienkim posuszu *Pinus sylvestris*, obs. WS.

Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758) [zagwoździk fioletowy]

CPŚ, corocznie obserwowany na terenie Muzeum Etnograficznego w czerwcu i lipcu (łącznie ponad 10 exx.), obs. LK; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 24.05.1996, 1 ex., 13.05.2024, 1 ex. na drewnie świerkowym, leg. CG.

Pyrhidium sanguineum (LINNAEUS, 1758) [ściga purpurowa]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 26.04.2018, 1 ex., leg. CG.

Phmatodes alni (LINNAEUS, 1767) [ściga gałęziowa]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 30.04.2008, 1 ex., leg. CG; rejon szybu Kleofas, 29.04.2024, 5 exx. w czasie rójki na nadłamanym konarze *Quercus robur*, 7.05.2024, 1 ex. tamże, obs. WS.

Phmatodes testaceus (LINNAEUS, 1758) [płaskowiak zmiennik]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 16.05.2008, 1 ex., leg. CG.

Pligionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758) [paśnik pałączasty]

CB [CA56] – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 27.07.2008, 1 ex., leg. CG; rejon szybu Kleofas, żer. i otwory wylotowe w kłodzie *Quercus robur*, obs. WS.

Pligionotus detritus (LINNAEUS, 1758) [paśnik niszczyciel]

CB [CA56] – ZP-K Uroczysko Buczyna, 27.07.2008, 1 ex., leg. CG.

Xylotrechus antilope (SCHONHERR, 1817) [drzeworadek dębowy]

CB [CA56] – rejon szybu Kleofas, 5.07.2023, żer. na wałku *Quercus robur*, obs. WS.

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758) [drzeworadek topolowy]

CPŚ, 8.03.2020, żer. i otwory wylotowe w posuszu *Populus nigra*, 2.06.2022, 2 ♂♂ na pniaku i kłodzie *Populus* sp., 20.06.2024, 1 ex. na pniaku *Populus* sp., obs. WS; corocznie obserwowany na terenie Muzeum Etnograficznego w czerwcu i lipcu, 25.05.2000, łącznie ok. 15 exx. na pniakach, kłodach i pniach *Populus nigra*, obs. LK; CS – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, żer. i otwory wylotowe w cienkim posuszu *Populus nigra*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 11.05.2019, żer. i otwory wylotowe w posuszu *Populus tremula*, 28.05.2021, 2 exx. ex cult. z obłamanego konaru *Populus nigra*, pobranego 30.03.2021, 15.06.2021, 1 ex. i 29.06.2021, 1 ex. ex cult. z obłamanego konaru *P. nigra*, pobranego 27.04.2021, leg. et obs. WS; 24.05.2023, żer. i otwory wylotowe w kłodzie *Populus nigra*, na obrzeżu nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej na granicy między Maciejkowicami a ROD „Malwa”, obs. WS; CIIP – pld. część Parku Łągiwnickiego, 1.06.2023, liczne żer. w kilku wywrotach *Populus* sp., obs. WS; Pnioki – zadrzewienie przemysłowe, 2.07.2023, żer. w gałęzi *Populus* sp., obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 22.06.2010, 1 ex., 28.05.2024, 1 ex. na *P. tremula*, leg. CG, rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, liczne żerowiska w wywrotach i złomach *P. tremula*, Niedźwiedziniec, plantacja topolowa, 27.06.2023, pjd. posusz, złomy i wywroty z żerowiskami, obs. WS.

Clytus arietis (LINNAEUS, 1758) [biegowiec osowaty]

CPŚ [CA57], 9.06.2024, 1 ex. na *Aegopodium podagraria*, leg. WS; CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 21.05.2021, 1 ex. z kwiatostanu *Sorbus aucuparia*, 23.05.2021, 1 ex. ex cult. z gałęzi *Cerasus avium*, pobranej 30.03.2021, leg. WS; obrzeże nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej na granicy między Maciejkowicami a ROD „Malwa”, 23.05.2023 – 1 ex. na kwiecie *Sorbus aucuparia*, 5.06.2023, 1 ex. na *A. podagraria* na zachodnim obrzeżu ROD „Malwa”, obs. WS; CIIP [CA57] – Pnioki zadrzewienia przemysłowe, 21.05.2024, 1 ex. ex cult., z żer. w martwej gałęzi *Quercus rubra*, pobranego 2.07.2023, leg. WS.

Anaglyptus mysticus (LINNAEUS, 1758) [cioch barwny]

CPŚ [CA57], 3.05.2024, 1 ex. (f. *typica*) na upatrzonego, obs. LK.

Lamiinae LATREILLE, 1825

Acanthocinus aedilis (LINNAEUS, 1758) [tycz cieśla]

CB [CA56] – ZP-K Uroczysko Buczyna, 16.04.1998, 1 ex., leg. CG.

Leiopus taeniatus GMELIN, 1790 [capoń dębowy]

CPŚ, 14.06.2022, 1 ex., leg. LK; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, 4 exx. z otrząsania gałęzi *Quercus robur* i rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 17.06.2023, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *Q. robur*, leg. WS.

Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758) [capoń mglisty]

CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 2.06.2021, 1 ex. z otrząsania gałęzi uschniętego *Sambucus nigra*, obok przysiółka Antoniowiec, 12.06.2023, 4 exx. z otrząsania gałęzi *Corylus avellana* w rejonie Doliny Górnika, leg. WS; CIIP [CA57] – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, 1 ex. z otrząsania *Corylus avellana*, leg. WS.

Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767) [bierka lipowa]

CPŚ, 24.07.2000, 3 exx. ex cult. z gałęzi *Tilia cordata*, pobranej 18.06.2000, leg. WS; 24.07.2000, 2 exx. ex cult., 18.06.2009, leg. LK; CS – obok „Szttygarki”, 5.06.2023, 1 ex. z otrząsania gałęzi *T. cordata*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 23.04.2023, 4 exx. ex cult. z gałązki *T. cordata*, pobranej 18.07.2022, leg. WS; CC – Park Redena, 18.05.2023, żer. z otworami wylotowymi w cienkiej gałązce *Tilia cordata*, obs. WS; CIIP – pld. część Parku Łagiewnickiego, 11.07.2023, 1 ex. ex cult. z żer. w gałązce *T. cordata*, pobranej 1.06.2023, leg. WS; CB – Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 18.06.2023, 2 exx. ex cult. z gałązki *T. cordata*, pozyskanej 17.06.2023, leg. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, 1 ex. z otrząsania gałązki *T. cordata*, 18.06.2023, 2 exx. i 11.07.2023, 1 ex. ex cult. z gałązki *T. cordata*, pozyskanej 15.06.2023, rejon ZP-K Uroczysko Buczyna, 18.06.2023, 2 exx. ex cult. z gałązki *T. cordata*, pozyskanej 17.06.2023, leg. WS.

Exocentrus punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU, 1856 [bierka wiązowa]

CIIP [CA57] – Szarlociniec – rejon Parku Amelung, 25.06.2023, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *Ulmus* sp., leg. WS.

Pogonocherus fasciculatus (DE GEER, 1775) [kozulka sosnówka]

CPŚ, 1.07.2024, żer. z otworami wylotowymi w oderwanej gałęzi *Pinus sylvestris* L., CM – ZP-K Żabie Doły, 10.05.2021, 1 ex. ex cult. z żerowiska w gałęzi *P. sylvestris*, pobranego 15.03.2021, 6.05.2024, żer. i otwory wylotowe w gałęzi ściętego posuszu *Picea abies*, leg. WS; CIIP – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, żer. i otwór wylotowy w uschniętym podróście *Picea* sp., obs. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, żer. i otwór wylotowy w gałęzi wywrotu *P. sylvestris*, obs. WS; ZP-K Uroczysko Buczyna, 20.06.2001, 1 ex., leg. CG.

Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758) [kozulka kolcokrywka]

CPŚ, 1.07.2024, 1 ex. z otrząsania, leg. WS; CS – rejon Szybu Prezydent, 1.05.2024, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *Tilia cordata*, leg. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 20.05.2021, 1 ex. z otrząsania *Malus* sp., 12.06.2023, 1 ex. z otrząsania gałęzi *Corylus avellana*, leg. WS; CC – Park Redena, 18.05.2023, 1 ex. z otrząsania gałęzi *Crataegus monogyna*, obs. WS; CIIP – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *C. monogyna*, leg. WS; CB – rejon szybu Kleofas, 15.06.2023, 3 exx. otrząśnięte z gałęzi *Quercus robur* i 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *T. cordata*, 29.04.2024, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi *T. cordata*, 7.05.2024, 4 exx. otrząśnięte z gałęzi *Sorbus aucuparia*, leg. WS.

Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1761) [średzinka plamista] (Ryc. 7)

To gatunek w Polsce wykazany z większości krain, aczkolwiek spotykany na ogół pojedynczo i rzadko. Dotąd znany był ze Śląska Górnego z jednego rekordu – Racibórz [CA05] (BURAKOWSKI *et al.* 1990). Podajemy kolejną znaną autorom lokalizację dla tej krainy.

CPŚ [CA57], 3.07.2000, 1 ex. ex cult. z wałka *Quercus robur*, leg. LK.

***Saperda carcharias* (LINNAEUS, 1758) [rzemlik topolowiec] (Ryc. 8)**

CM – ZP-K Żabie Doły, 01.07.2000, 1 ex. na pędzie *Populus tremula*, obs. LK; CB – rejon szybu Kleofas, 15 i 17.06.2023, żerowiska stwierdzono na sągach *Populus tremula* na 2 składach drewna, od strony szlaku rowerowego im. A. Czarnynogi i przy szlaku 25-lecia PTTK, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 17.07.1998, 1 ex., leg. CG.

***Saperda perforata* (PALLAS, 1773) [rzemlik punktowany]**

CPŚ, 27.05.1999, 1♀ i 1♂ ex cult. z żerowiska, pobranego 15.08.1998 z posuszu *Populus tremula*, leg. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 11.05.2019, żerowiska i otwory wylotowe w wywrocie *Populus tremula*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 17.07.2010, 1 ex.; 5.06.2023, 1 ex., leg. CG.

***Saperda populnea* (LINNAEUS, 1758) [rzemlik osikowiec]**

CM – ZP-K Żabie Doły, 20.04.2021, żer. w pędzie *Populus tremula*, koło przysiółka Antoniowiec, obs. WS; CIIP – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, żer. w pędzie *Populus* sp., obs. WS; Pnioki zadrzewienie przemysłowe, 2.07.2023, żer. w pędzie *Populus tremula*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 2.06.2008, 1 ex., leg. CG, Rondo Gębały, 27.06.2023, żerowiska w pędach *Populus tremula*, obs. WS.

***Saperda scalaris* (LINNAEUS, 1758) [rzemlik plamisty]**

CPŚ, 8.03.2020, czynne żerowiska pod korą posuszu *Alnus glutinosa*, obs. WS; CM – ZP-K Żabie Doły, 20.05.2021, 1 ex. ex cult. z żer. w wywrocie *Salix caprea* L., pobranego 17.03.2021, leg. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 26.06.2000, 1 ex., leg. CG.

***Menesia bipunctata* (ZUBKOV, 1829) [kozinka kruszynowa]**

CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 2.07.2022, żerowiska w pędach *Frangula alnus*, obok przysiółka Antoniowiec, obs. WS; 23.05.2023, żerowiska na martwym pędzie *F. alnus* na obrzeżu nasypu nieczynnej kolejki wąskotorowej po zachodniej stronie ROD „Malwa”, obs. WS.

***Stenostola ferrea* (SCHRANK, 1776) [obwężyn lipowiec]**

CIIP [CA57] – pld. część Parku Łagiewnickiego, 21.05. 2024, 1 ex. ex cult. z żer. w gałęzi *Tilia cordata*, pobranego 1.06.2023, leg. WS.

***Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758) [lilipucik naśliwiec]**

CB [CA56] – rejon szybu Kleofas, 7.05.2024, 2 exx. otrząśnięte z gałęzi *Malus domestica*, leg. WS.

***Tetrops gilvipes adlbaueri* LAZAREV, 2012 [lilipucik czeremchowy]**

Gatunek bliźniaczy do poprzedniego, niedawno potwierdzony z terenu Polski (KURZAWA *et al.* 2020).

CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 20.05.2021, 1 ex. z otrząsania *Crataegus monogyna* i 1 ex. z otrząsania *Malus domestica*, 21.05.2021, 1 ex. z otrząsania *Padus racemosa* L., leg. WS; CIIP [CA57], 21.05.2024, 1 ex. ex cult. z żer. w gałązce *M. domestica*, pobranego 25.06.2023, 5.05.2024, 1 ex., leg. WS.

***Oberea oculata* (LINNAEUS, 1758) [dłużynka dwukropkowa]**

CIIP – Pnioki, zadrzewienia przemysłowe, 2.07.2023, żer. w martwej gałęzi *Salix* sp., obs. WS; CB – ZP-K Uroczysko Buczyzna, 5.07.2023, 1 ♀ na pędzie *Salix* sp., obs. WS.

Ryc. 7. *Mesosa curculionoides* wyhodowana z *Quercus robur* (fot. L. Kruszelnicki).
Fig. 7. *Mesosa curculionoides* reared from *Quercus robur* (photo L. Kruszelnicki).

Ryc. 8. Samiec *Saperda carcharias* na gałęzi *Populus tremula* (fot. L. Kruszelnicki).
Fig. 8. Male of *Saperda carcharias* on the twig of *Populus tremula* (photo L. Kruszelnicki).

Phytoecia affinis (HARRER, 1784) [ziolarka baldaszkowa]

Gatunek niedawno potwierdzony z terenu Górnego Śląska, w tym z Siemianowic Śląskich (SZCZEPAŃSKI & SZCZEPAŃSKI 2019).

CS [CA57], 15.06.2023, 2 exx., obs. LK; CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 2.07.2022, 2 exx. i 4.06.2023, 3 exx. na *Chaerophyllum aromaticum* obok schronu bojowego, 11.06.2023, 4 exx. przy drodze prowadzącej do Antoniówka, obs. WS.

Phytoecia coeruleascens (SCOPOLI, 1763) [ziolarka żmijowcowa]

CPŚ, 27.05.2016, 1 ex. z łodygi *Echium vulgare* L., leg. LK; 15.06.2023, 1 ex, leg. LK; CM – ZP-K Żabie Doły, 15.06.2014, 1 ex. na łodydze *E. vulgare*, 29.05.2022, 4 exx. na *E. vulgare*, 8.06.2022, 3 exx. na *E. vulgare*, 13.06.2023, 1 ex. na *E. vulgare* od strony Antoniówka, 11.06.2024, 5 exx. na *E. vulgare*, leg. et obs. WS; nasyp nieczynnej kolejki wąskotorowej na granicy między Maciejkowicami a ROD „Malwa”, 23.05.2023, 2 exx. na *E. vulgare* 11.06.2023, 5 exx. na *E. vulgare*, obs. WS; pobocze drogi prowadzącej do ROD „Konwalia”, 14.06.2024, tamże 3 exx. na *E. vulgare*, obs. WS; CIIP – Pnioki zadrzewienie przemysłowe, 2.07.2023, 2 exx. na łodydze *E. vulgare*, 5.06.2024, 3 exx. na *E. vulgare*, obs. WS; CB – rejon ZP-K Uroczysko Buczyzna, 20.06.2024, 9 exx. na żmijowcach na nasypie kolejowym, leg. et obs. CG.

Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775) [zgrzytnica zielonkawowłosa]

CPŚ [CA57], 6.07.2013, 1♀ koło stawu Hutnik na *Urtica dioica* L., leg. WS; CM [CA57] – ZP-K Żabie Doły, 12.07.2014, 1 ex. na *U. dioica*, 30.05.2021, 1 ex. na *U. dioica* koło parkingu przy stawie Górnik, leg. WS; CIIP [CA57] – pld. część Parku Łagiewnickiego, 1.06.2023, 1 ex. na *U. dioica*, obs. WS.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W trakcie badań nad kózkowatymi Chorzowa wykazano 59 gatunków, z tego 55 odłowiono bądź zaobserwowano w terenie lub uzyskano imagines w wyniku hodowli, 4 gatunki – *Anisarthron barbipes*, *Callidium aeneum*, *Xylotrechus antilope* i *Menesia bipunctata* oznaczono jedynie na podstawie żerowisk. Nie stwierdzono nowych gatunków dla Śląska Górnego, natomiast wykazano kilka rzadkich w tym regionie, m.in. *Stictoleptura scutellata*, *Anaglyptus mysticus*, *Obrium cantharinum*, *Mesosa curculionoides*, *Exocentrus punctipennis* i *Phytoecia affinis*.

W porównaniu z dotychczas przebadanymi pod kątem kózkowatych większymi miastami naszego kraju, tj. Wrocławiem – 89 gatunków (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017, SZCZEPAŃSKI & HERCZEK 2019, SZCZEPAŃSKI *et al.* 2024), Warszawą – 79 gatunków (GÓRSKI 2004, GÓRSKI & TATUR-DYTKOWSKI 2015), Rzeszowem – ponad 50 gatunków (OLBRYCHT 2004) i z sąsiednimi Siemianowicami Śląskimi – 61 gatunków (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2022), różnorodność gatunkowa kózkowatych Chorzowa jest bardzo zbliżona do fauny sąsiadującego miasta Siemianowice Śląskie – 55 gat. wspólnych, przy czym, co może zaskakiwać, różnicę robią 2 gatunki stwierdzone w pozbawionym starodrzewia Parku Śląskim: *Mesosa curculionoides* i *Anaglyptus mysticus* oraz 2 gatunki typowo leśne stwierdzone wyłącznie w rejonie ZP-K Uroczysko Buczyzna: *Carilia virginea* i *Rhagium bifasciatum*.

Waloryzacja kózkowatych dzielnic Chorzowa przedstawia się następująco: Chorzów Batory – 42 gatunki, Chorzów Park Śląski – 35 gatunków, Chorzów Maciejkowice – 28 gatunków, Chorzów II i Pnioki – 22 gatunki, Chorzów Stary – 12 gatunków i Chorzów Centrum – 10 gatunków. Stwierdzono, że we wszystkich dzielnicach występuje tylko 7 gatunków: *P. livida*, *A. tabacicolor*, *G. ruficornis*, *D. collaris*, *S. melanura*, *R. bicolor*, *P. hispidus* i *E. lusitanus*, kolejny gatunek *X. rusticus*, został stwierdzony w 5 obszarach (Tab. 1).

Ze względu na miejscami dość ruderalny charakter miasta istotny udział mają tutaj, podobnie jak w sąsiadujących od wschodu Siemianowicach Śląskich, gatunki związane z roślinnością zielną, tj. *A. villosoviridescens*, *P. affinis*, *P. coerulescens* oraz z topolami, tj. *X. rusticus*, *D. collaris*, *S. carcharias*, *S. populnea*, *S. perforata* i *O. cantharinum*. Zaskakująco dużo gatunków związanych jest też z drzewami iglastymi, szczególnie w rejonie ZP-K Uroczysko Buczyna, tj. *S. buprestoides*, *A. rusticus*, *A. striatum*, *R. bifasciatum*, *R. inquisitor*, *O. brunneum*, *M. minor*, *S. rubra*, *C. violaceum*, *C. aeneum*, *A. aedilis*, *C. virginea*, oraz *P. fasciculatus*. Populacje gatunków związanych pokarmowo z dębami (m.in. *X. antilope*, *P. alni*, *P. arcuatus*, *P. detritus*, *P. testaceus*, *L. taeniatus*) są z reguły lokalne i nieliczne.

Przeprowadzona waloryzacja poszczególnych biotopów z jednej strony potwierdziła rolę obszarów leśnych, jako refugium dla kózkowatych – 42 gatunki stwierdzone na obszarze uroczyska Buczyna i terenów przyległych, z drugiej jednak strony wykazała istotną rolę obszarów silnie zmienionych w wyniku antropopresji, takich jak zadrzewione hałdy czy nasypy kolejowe, np. na terenie i wokół ZP-K Żabie Doły, gdzie wykazano aż 28 gatunków, Chorzów II i Pnioki – 22 gatunki, Park Śląski – 35 gatunków, w tym 2 rzadkie: *A. mysticus* i *M. curculionoides*. Najuboższe gatunkowo są tereny zagospodarowane (corocznie porządkowane sanitarnie), takie jak praktycznie pozbawione starodrzewia parki miejskie w dzielnicy Chorzów Centrum (tylko 10 gat.), zadrzewienia przemysłowe, przydrożne i osiedlowe w dzielnicy Chorzów Stary (tylko 12 gat.). Waloryzacji nie poddano rodzinnych ogrodów działkowych i zadrzewień cmentarnych.

Analiza obfitości i częstości występowania kózkowatych stwierdzonych na terenie miasta wyodrębniła 4 grupy gatunków. Najwięcej, bo aż 42 gatunki przyporządkowano do grupy nielicznych-rzadkich (n-r), znacznie mniejszy udział miały gatunki nieliczne-częste (n-c) – 9 gatunków i liczne-częste (l-c) – 5 gatunków, kategorii gatunków licznych-rzadkich (l-r) przyporządkowano tylko 3 gatunki (Tab. 1).

Wykazano 26 gatunków roślin, których kwiatostany były odwiedzane przez imagines 14 gatunków kózkowatych, głównie: *Aegopodium podagraria* (9 gat.), *Cornus sanguinea* i *Aruncus dioicus* (po 6 gat.), *Crataegus monogyna* i *Sorbus aucuparia* (po 4 gat.), *Sorbus intermedia*, *Physocarpus opulifolius*, *Rubus* sp. i *Daucus carota* (po 3 gat.). Nie udało się stwierdzić na kwiatach 5 gatunków antofilnych: *Rhagium mordax*, *Stictoleptura scutellata*, *Obrium brunneum*, *O. cantharinum* i *Anaglyptus mysticus*, głównie z powodu ich akcesorycznego występowania na obszarze Chorzowa. Największą różnorodność gatunkową odwiedzanych kwiatów wykazano u *S. melanura* (14 gat.), nieco mniej u *Dinoptera collaris* i *Pseudovadonia livida* (po 8 gat.), *Grammoptera ruficornis* (7 gat.) oraz *Leptura quadrifasciata* i *Alosterna tabacicolor* (po 6 gat.), pozostałe antofilne kózkowate charakteryzowała duża wybiórczość preferowanych przez imagines kwiatów.

Zaobserwowano kilka zjawisk zagrażających populacjom kózkowatych na terenie Chorzowa, z jednej strony nasilił się w ostatnich latach proces zagospodarowywania tzw. nieużytków, zarówno rolnych i łąkowych, jak i przemysłowych, głównie w dzielnicach CIIP i CS. Jednocześnie trwa proces rewitalizacji zaniedbanych parków i zadrzewień, co jednak oznacza usuwanie obłamanych gałęzi i posuszu, a więc likwidowanie materiału lęgowego kózkowatych. Utworzone dwa Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe pełnią funkcję ostoi ksylobiontów, szczególnie Uroczysko Buczyna, gdzie zachowały się dobre warunki dla populacji *Stictoleptura scutellata*.

Na terenie miasta Chorzowa można spodziewać się występowania gatunków, które zostały stwierdzone na obszarze sąsiadujących od wschodu Siemianowic Śląskich. Są to *Anaesthetis testacea*, *Grammoptera abdominalis*, *Acanthocinus griseus*, *Phytoecia icterica* i *Tetrops starki*. W celu wykazania kolejnych gatunków konieczne byłoby zastosowanie

dotatkowych metod badawczych, takich jak pułapki barierowe, pułapki Moerickego, odłowów na światło oraz hodowli eklektorowych. Te ostatnie wykazały 14 gatunków chrząszczy z rodziny Cerambycidae, w tym wyłącznie tą metodą *M. curculionoides*, *S. ferrea* oraz *T. fuscum*.

PIŚMIENNICTWO

- BENSE U. 1995. Longhorn beetles. Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Verlag, Germany, 511 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Cerambycidae i Bruchidae. *Katalog Fauny Polski* 23(15): 1–235.
- CABAŁA S., ZYGMUNT J. 2003. Przyroda Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Buczyzna” w Chorzowie. Przewodnik po ścieżce dydaktycznej. Chorzów UM: 92 pp.
- DANILEVSKY M.L. 2024. Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea. Available from: <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/danlists.htm> (Updated: 12.07.2024).
- DOBROWOLSKI K. 1963. Próba analizy pojęcia „rzadki gatunek”. *Ekologia Polska*, B, 3: 207–212.
- GÓRSKI P. 2004. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Warszawy. *Kulon* 9(2): 185–200.
- GÓRSKI J., TATUR-DYTKOWSKI J. 2015. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of central Mazovia, Poland. *Baltic Journal of Coleopterology* 15(2): 107–127.
- KONDRAT R. 1996. Nowe dane o występowaniu kózkowatych (Cerambycidae: Coleoptera) Szczecina i okolic. *Biuletyn Entomologiczny* 1(13)4: 6.
- Kruszelnicki L., Szczepański W. 2003. Chrząszcze kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 1991–2003. *Acta entomologica silesiana* 11(1–2): 29–33.
- KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020. Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu *Tetrops gilvipes* ssp. *adlbaueri* LAZAREV, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(013): 1–20 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.4293285.
- LÖBL I., SMETANA A. 2010. Catalogue of Palearctic Coleoptera. 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- OLBRYCHT T. 2004. Rośliny żywicielskie wybranych gatunków chrząszczy kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na terenie Rzeszowa i okolic. *Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie* 5: 27–31.
- OLBRYCHT T., BURY J., BABULA P. 2006. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) okolic Łańcuta. *Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie* 7: 81–86.
- PAWŁOWSKI J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. *Acta Zoologica Cracoviensia* 12: 419–665.
- PUL NADLEŚNICTWO KATOWICE 2020. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Katowice na okres gospodarczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2031 r. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Krakowie.
- STROJNY W. 1974. Cerambycidae (Coleoptera) Wrocławia w latach 1948–1973. *Polskie Pismo entomologiczne* 44: 741–752.
- SZCZEPAŃSKI W. 1994. Nowe stanowiska kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na terenie Polski, *Acta entomologica silesiana* 2(2): 35–37.
- SZCZEPAŃSKI W.T., HERCZEK A. 2019. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000 górnej Odry. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 11: 1–194.
- SZCZEPAŃSKI W., KRUSZELNICKI L., SZCZEPAŃSKI W.T. 2022. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) miasta Siemianowice Śląskie. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 28(003): 1–29 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.6239315.
- SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W.T. 2019. Nowe stanowiska wybranych gatunków z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce południowo-zachodniej. *Acta entomologica silesiana* 27(012): 1–11 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3249946.
- SZCZEPAŃSKI W.T., SZCZEPAŃSKI W., CZERWIŃSKI S., WOŹNIAK A. 2017. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(003): 1–19 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.855294.
- SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W.T., RUTA R., BANACH D. 2024. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) obszaru Natura 2000 „Las Pilczycki” we Wrocławiu. *Acta entomologica silesiana* 32(013): 1–11 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.13364325.

Accepted: 12 November 2024; published: 5 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tabela 1. Zestawienie liczebności poszczególnych gatunków Cerambycidae w Chorzów; oznaczenia liczebności i częstości występowania: , oznaczenia klas dominacji: nieliczny-rzadki (n-r), nieliczny-częsty (n-c), liczny-rzadki (l-r), liczny-częsty (l-c), skróty: I – imagines, H – wyhodowane imagines, L – larwy, Ż – jednostkowe żerowiska; skróty poszczególnych obszarów patrz Ryc. 4.

Table 1. List of Cerambycidae species inventoried in Chorzów; abundance and frequency scale: not numerous-rare (n-r), numerous-frequent (l-r), numerous-frequent (l-c); abbreviations: I – imagines, H – imagines obtained from breeding, L – larvae, Ż – individual feeding grounds; abbreviations of particular areas see Fig. 4.

Lp. No.	Gatunek Species	Podstawa determinacji Basis of determination				Suma stwierżeń Total number of observations	Suma stwierżeń w poszczególnych obszarach Number of observations in particular areas						Liczba stanowisk Number of localities N=6	Średnia liczba na stanowisko Average abundance per locality	Liczebność i częstość występowania Abundance and frequency scale
		I	H	L	Ż		CPŚ	CS	CM	CC	CIIP	CB			
1.	<i>Acanthocinus aeditis</i>	1				1							1	1	n-r
2.	<i>Agapanthia villosiviridescens</i>	4				4				1	2		1	1,33	n-r
3.	<i>Alosterna tabacicolor</i>	13				13				3	6	1	1	2,17	l-c
4.	<i>Anaglyptus mysticus</i>	1				1				1				1	n-r
5.	<i>Anisarthron barbipes</i>				3	3				1	1			1	n-r
6.	<i>Arophalus rusticus</i>	1			1	2				1			1	2	n-r
7.	<i>Aromia moschata</i>	3			2	5				1	2		1	1,25	n-c
8.	<i>Asemum striatum</i>	3				3							3	3	n-r
9.	<i>Callidium aeneum</i>				3	3				1			1	1,50	n-r
10.	<i>Callidium violaceum</i>	12				12				10			2	6	l-r
11.	<i>Carilia virginea</i>	1				1							1	1	n-r
12.	<i>Clytus arctis</i>	6	+			6				1	4		1	2	n-r
13.	<i>Dinoptera collaris</i>	41				41				3	32	1	2	6,83	l-c
14.	<i>Exocentrus lusitanus</i>	19	+		1	20				5	4	1	1	3,33	n-c
15.	<i>Exocentrus punctipennis</i>	1				1							1	1	n-r
16.	<i>Grammoptera ruficornis</i>	60	+			60				9	43	1	2	9,83	l-c
17.	<i>Hylotropes bajulus</i>	10			1	11				11				11	n-r
18.	<i>Leiotopus taeniatus</i>	6				6				1			5	3	n-r

Lp. No.	Gatunek Species	Podstawa determinacji Basis of determination				Suma stwierżeń Total number of observations	Suma stwierżeń w poszczególnych obszarach Number of observations in particular areas						Liczba stanowisk Number of localities N=6	Średnia liczba na stanowisko Average abundance per locality	Liczebność i częstotaść występowania Abundance and frequency scale		
		I	H	L	Ż		CPŚ	CS	CM	CC	CIIP	CB					
19.	<i>Leiopus nebulosus</i>	6				6				5			1		2	3	n-r
20.	<i>Leptura quadrifasciata</i>	12				12				3				4	3	4	n-r
21.	<i>Menesia bipunctata</i>				2	2				2					1	2	n-r
22.	<i>Mesosa curculionoides</i>	1	+			1				1					1	1	n-r
23.	<i>Molorchus minor</i>	3			2	5				2	1		1		4	1,25	n-c
24.	<i>Molorchus umbellatarius</i>	19	+			19				13	3		3		3	6,33	l-r
25.	<i>Obera oculata</i>	1			1	2							1		2	1	n-r
26.	<i>Obrium brunneum</i>	1			1	2				1				1	2	1	n-r
27.	<i>Obrium cantharinum</i>	2	+			2				1				1	2	1	n-r
28.	<i>Phymatodes alni</i>	7				7								7	1	7	l-r
29.	<i>Phymatodes testaceus</i>	1				1								1	1	1	n-r
30.	<i>Phytoecia affinis</i>	11				11				2	9				2	5,51	n-r
31.	<i>Phytoecia coerulescens</i>	40				40				2	24		5	9	4	10	l-c
32.	<i>Plagionotus arcuatus</i>	1			1	2								2	1	02	n-r
33.	<i>Plagionotus detritus</i>	1				1								1	1	1	n-r
34.	<i>Pogonocherus fasciculatus</i>	2	+		4	6				1	2		1	2	4	1,50	n-c
35.	<i>Pogonocherus hispidus</i>	15				15				1	2	1	1	9	6	2,5	n-c
36.	<i>Prionus coriarius</i>	12				12				1	1			10	3	4,0	n-r
37.	<i>Pseudovadonia livida</i>	73				73				22	3	11	5	26	6	12,17	l-c
38.	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	1				1								1	1	1	n-r
39.	<i>Rhagium bifasciatum</i>	1				1								1	1	1	n-r
40.	<i>Rhagium inquisitor</i>	2				2				1				1	2	1	n-r

Lp. No.	Gatunek Species	Podstawa determinacji Basis of determination				Suma stwierżeń Total number of observations	Suma stwierżeń w poszczególnych obszarach Number of observations in particular areas						Liczba stanowisk Number of localities N=6	Średnia liczba na stanowisko Average abundance per locality	Liczebność i częstotaść występowania Abundance and frequency scale	
		I	H	L	Ż		CPŚ	CS	CM	CC	CIIP	CB				
41.	<i>Rhagium mordax</i>	1		1		2							2	1	2	n-r
42.	<i>Rhamnusium bicolor</i>	1			6	7	1	2	1	1	1	1	1	6	1,2	n-c
43.	<i>Saperda carcharias</i>	2			2	4			1				3	2	2	n-r
44.	<i>Saperda perforata</i>	4	+		1	5	2	1					2	3	1,67	n-r
45.	<i>Saperda populnea</i>	1			4	5		1		2	2		2	3	1,67	n-r
46.	<i>Saperda scalaris</i>	2	+		1	3	1	1					1	3	1	n-r
47.	<i>Spondylis buprestoides</i>	3				3							3	1	3	n-r
48.	<i>Stenostola ferrea</i>	1	+			1					1			1	1	n-r
49.	<i>Stenurella nigra</i>	1				1	1							1	1	n-r
50.	<i>Stenurella melanura</i>	156				156	14	1	11	1	13	116		6	26,0	l-c
51.	<i>Stictoleptura maculicornis</i>	1				1	1							1	1	n-r
52.	<i>Stictoleptura rubra</i>	8			1	9	6	1	1	1		1	1	4	2,25	n-c
53.	<i>Stictoleptura scutellata</i>	1				1								1	1	n-r
54.	<i>Tetropium fuscum</i>	1	+			1	1							1	1	n-r
55.	<i>Tetropium gabrieli</i>	1	+		1	2	1					1	1	2	1	n-r
56.	<i>Tetrops glvipes adlbaueri</i>	5	+			5			3		2			2	2,50	n-r
57.	<i>Tetrops praeustus</i>	2				2							2	1	2	n-r
58.	<i>Xylotrechus antilope</i>				1	1							1	1	1	n-r
59.	<i>Xylotrechus rusticus</i>	24	+		8	32	19	1	6	2	4		4	5	6,40	l-c
Suma obserwacji: Total number of observations:		610		1	46	657	146	16	184	14	70	227				
Suma gatunków: Total number of species:		610		1	46	657	35	12	28	10	22	42				